

FDM-Training-Sandbox

Ein Konzept zur Vernetzung und Weiterbildung von FDM-
Trainer*innen

Autor*innen

Elena Fürst, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-9823-7967>

Tereza Kalová, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1764-7228>

31.05.2023, Version 1, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7989703>

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Einleitung.....	3
Zielsetzung.....	3
Ziele	3
Zielgruppen.....	3
Konzept und Ablauf.....	3
Einführung	4
Durchführung/Präsentation eines Trainingsangebotes	4
Feedback	4
Feedback-Matrix.....	4
Allgemeines Feedback.....	4
Freies Feedback.....	5
Nachbesprechung und Diskussion des Feedbacks	5
Pilotierung des Konzeptes in FAIR Data Austria	5

Dieses Werk ist, mit Ausnahme der Logos, unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, besuchen Sie bitte <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Abstract

Deutsch

Ein Ziel des nationalen Projektes FAIR Data Austria (siehe <https://forschungsdaten.at/fda/>) ist die Entwicklung und Implementierung von institutionellen Schulungen zum Thema Forschungsdatenmanagement (FDM) bei den Projektpartner*innen sowie die Erstellung und Aktualisierung von entsprechenden Schulungsmaterialien. Dabei wurde der Bedarf der Vernetzung von FDM-Trainer*innen für den Austausch bezüglich Ideen, Inhalten und Vermittlungskonzepten für FDM-Schulungen erkannt. Das Konzept FDM-Training-Sandbox beschreibt ein niederschwelliges Angebot für neue und erfahrene FDM-Trainer*innen aus unterschiedlichen Institutionen und Tätigkeitsbereichen, die sich in Sandbox-Meetings beim Unterrichten ausprobieren und aktuelle Konzepte und Materialien der FDM-Vermittlung kennenlernen können. Zudem fördert die FDM-Training-Sandbox den Austausch und die Reflexion von Peer-Feedback.

English

One of the goals of the national FAIR Data Austria project (see <https://forschungsdaten.at/fda/>) is to develop and implement institutional training on research data management (RDM) among the project partners and to create and update relevant training materials. In this context, the need for networking of RDM trainers to exchange ideas, topics and teaching concepts for RDM training was identified. The RDM Training Sandbox concept describes a low-threshold service for new and experienced RDM trainers from different institutions and professional backgrounds, allowing them to get to know each other in sandbox meetings while teaching and trying out current concepts and materials for RDM training. In addition, the RDM Training Sandbox fosters the exchange and reflection of peer feedback.

Einleitung

Das Konzept FDM-Training-Sandbox beschreibt ein Angebot für (zukünftige) FDM-Trainer*innen zum Austausch von Trainingsmaterial und Vermittlungskonzepten für FDM-Kurse sowie zur allgemeinen Vernetzung. Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, eigene Kurse oder Kurseinheiten vorzustellen und Unterrichtssequenzen auszuprobieren, um im Anschluss strukturiertes Peer-Feedback zu erhalten. Gleichmaßen dient die Sandbox den Trainer*innen dazu, sich in einem kleinen und sicheren Rahmen neue Inhalte und Vermittlungskonzepte anzueignen und von den Erfahrungen ihrer Kolleg*innen zu lernen.

Die FDM-Training Sandbox kann als Online- oder Präsenzveranstaltung bedarfsorientiert in regelmäßigen Abständen (z. B. alle zwei Monate oder einmal im Quartal) organisiert werden. (Zukünftige) FDM-Trainer*innen können sich vorab für die Gestaltung einer Veranstaltung anmelden und dazu eine 20- bis 30-minütige FDM-Trainingseinheit vorbereiten. Im Anschluss an die Trainingseinheit findet eine Diskussion des Peer-Feedbacks statt, wobei die Vortragenden aus drei Feedbackvarianten wählen können: „Allgemeines Feedback“ (Positiv/Verbesserungswürdig), „Feedback-Matrix“ (Positiv/Verbesserungswürdig, Inhalt/Form) und „Freies Feedback“.

Zielsetzung

Ziele

- Vernetzung von FDM-Trainer*innen
- Möglichkeit (neue) Lehrkonzepte, Vermittlungsmethoden, Inhalte, Übungen und Ideen vorzustellen und kennenzulernen
- Möglichkeit für Peer-Feedback
- Trainingsmaßnahme für (neue) FDM-Trainer*innen

Zielgruppen

- FDM-Trainer*innen
- Zukünftige FDM-Trainer*innen
- Data Stewards
- Mitarbeiter*innen von FDM-Serviceeinrichtungen

Konzept und Ablauf

Das Konzept sieht Online- oder Präsenzmeetings vor, die sich in drei Teile gliedern: Die Einführung dient dazu, eine sichere und angenehme Atmosphäre für alle Teilnehmenden und primär die Vortragenden zu schaffen. Darauf folgt der zeitlich größte Teil der Sandbox-Veranstaltung, in dem die Vortragenden ihr/e Konzept/e oder Unterrichtseinheiten präsentieren. Das Feedback kann zwar bereits während der Präsentation verschriftlicht werden, dennoch ist es wichtig, zwischen dem zweiten und dritten Programmpunkt eine kurze Pause einzubauen, in der sich einerseits die Vortragenden auf die Feedbackphase einstellen können und andererseits das Publikum die Verschriftlichung des Feedbacks fertigstellen kann. Im letzten und dritten Teil der Sandbox-Veranstaltung wird dann das Feedback im Detail diskutiert, sofern das von den Vortragenden erwünscht ist.

Einführung

- Kennenlernen der Teilnehmenden
- Vorstellung der Agenda
- Vorstellung des Feedbackformates
- Kurze Einführung zum ausgewählten Kurs: Welche Zielgruppe? Thema/Themen? Gesamtkonzept? Gesamtdauer des Kurses?

Durchführung/Präsentation eines Trainingsangebotes

- 20- bis 30-minütige Unterrichtseinheit
- Teil eines Kurses/Workshops: eine oder mehrere Einheiten, eine oder mehrere Übungen, Präsentation oder Interaktion
- Didaktisches Modell für die Vermittlung von FDM-Themen/Skills

Feedback

Es gibt drei Varianten, um Feedback einzuholen. Die Wahl muss vor der Trainingssession von den Präsentierenden getroffen und das entsprechende Tool (z. B. <https://cryptpad.fr/>) zur Verfügung gestellt werden.

1. Feedback-Matrix: Positiv/Verbesserungswürdig, Inhalt/Form
2. Allgemeines Feedback: Positiv/Verbesserungswürdig
3. Freies Feedback

Feedback-Matrix

Die Feedback-Matrix stellt vier Kategorien zu Verfügung, um Rückmeldungen differenzierter kommunizieren zu können: Zusätzlich zur Einteilung in positive und verbesserungswürdige Rückmeldungen, können die Aspekte auch in die Bereiche Inhalt oder Form geteilt werden. "Form" beschreibt die Art, wie Inhalte vermittelt werden: Dies bezieht sich sowohl auf das Verhalten der Lehrperson (Sprechgeschwindigkeit, Rhetorik, Gestik, etc.) als auch auf das Lehrmaterial, das verwendet wird (Folien, Tools, Übungung, etc.). "Inhalt" bezieht sich auf die tatsächlich vermittelten Inhalte, also Themenwahl, Beispiele, Niveau etc. Die Unterscheidung von Feedback bzgl. Form oder bzgl. Inhalt ist nicht immer trennscharf gegeben - dies sollte den Peers vorab vermittelt werden.

	Positiv	Verbesserungswürdig
Form		
Inhalt		

Allgemeines Feedback

Beim Allgemeinen Feedback steht dem Publikum eine Tabelle mit zwei Spalten zur Verfügung, in der sie sowohl Aspekte, die sie als positiv wahrgenommen haben oder die sie besonders loben bzw. herausstreichen möchten, eintragen können, als auch Aspekte, die ihnen als verbesserungswürdig oder möglicherweise negativ aufgefallen sind. Die Einteilung in zwei Spalten erleichtert es den

Trainer*innen, das Feedback schneller zu rezipieren und entsprechende Rückfragen stellen zu können.

Positiv	Verbesserungswürdig

Freies Feedback

Freies Feedback ermöglicht es den Peers, ihre Anmerkungen während der Trainingssession formlos und spontan zu notieren. Im Anschluss an die Session können Details und die genaue Einordnung des Feedbacks diskutiert werden.

Feedback

Nachbesprechung und Diskussion des Feedbacks

Das Feedback für die vorbereitete Trainingssession sollte spontan erfolgen. Es wird während des Vortrags von den Peers eingetragen/notiert. Im Anschluss an die Session haben die Vortragenden die Möglichkeit, sich das Feedback zuerst im Gesamten durchzulesen, um dann die Diskussion zu starten oder die Diskussion gleich zu eröffnen und das Feedback gemeinsam mit den Teilnehmer*innen der Training Sandbox durchzugehen. Die Diskussion dient einerseits dazu, Rückfragen bezüglich einzelner Anmerkungen zu ermöglichen, aber auch der allgemeinen Diskussion der Trainingssession sowie dem Input der Peers.

Sowohl bei der Formulierung des Feedbacks als auch bei der Diskussion sind alle Teilnehmer*innen dazu angehalten, einen respektvollen Umgangston zu wählen und die Vermittlung sowie den Inhalt ihrer Anmerkungen/Kritik zu reflektieren, bevor diese schriftlich oder mündlich kommuniziert werden. Die FDM-Training Sandbox soll einen sicheren Raum eröffnen, in dem sich FDM-Trainer*innen unbelastet ausprobieren und austauschen können.

Pilotierung des Konzeptes in FAIR Data Austria

Die Idee für das Konzept entstand in der Task Force Training in FAIR Data Austria. Eines der Projektziele war die Implementierung von institutionellen FDM-Trainings und Trainingsmaterialien, wodurch auch der Bedarf an Austauschmöglichkeiten zu Unterrichtserfahrungen entstand. Die Konzepterstellung und Pilotierung fand während der Projektlaufzeit 2021/2022 statt und wurde in vier Online-Terminen erprobt, angepasst und geschärft:

1. Termin: Vorstellung der Schulung "Introduction to Research Data Management for PhD Students" der Universität Wien
2. Termin: Vorstellung des Moduls "Metadaten" einer internen Weiterbildung der TU Graz zum Thema Forschungsdatenmanagement
3. Termin: Vorstellung der Schulung "Data Management Plans" der Medizinischen Universität Graz

Im ersten Termin wurde die "Feedback-Matrix" verwendet, die von den Vortragenden erstellt wurde. In der Nachbesprechung des Termins wurde von den Feedback-gebenden Person angemerkt, dass die Matrix - sofern man nicht bereits zuvor damit vertraut ist - überfordern kann. Die Gründe dafür sind, dass die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt im Vorfeld nicht ausreichend erläutert wurde, und dass das zeitgleiche Zuhören und Bewerten des Vortrags in vier verschiedenen Kategorien (Form/positiv, Form/verbesserungswürdig, Inhalt/positiv, Inhalt/verbesserungswürdig) entweder die Aufmerksamkeit oder die Qualität des Feedbacks beeinträchtigt. Die Lessons Learned aus dieser ersten Session der Sandbox führten zu mehreren Erweiterungen des Konzeptes:

- Die Vorstellung des Feedbackformates in der Einführung mit der Möglichkeit, Fragen oder Verständnisprobleme zu klären
- Die Erweiterung der Feedbackmöglichkeiten mit dem "Allgemeinen Feedback" und dem "Freien Feedback"
- Die Einplanung einer Pause zwischen Vortrag und Nachbesprechung des Feedbacks, um den Feedback-Gebenden die Möglichkeit zu bieten, ihre Formulierungen zu vervollständigen und zu überprüfen

Die Änderungen wurden im zweiten und dritten Termin der Pilotierung bereits angewendet und konnten erfolgreich geprüft werden. Somit konnten weitere Schlüsse bezüglich der Umsetzung des Konzeptes gezogen werden, die primär die Organisation der Sandbox-Termine betreffen: Die Einladung der Vortragenden sowie des Publikums bedarf einer sensiblen Vorgehensweise, da ein geschützter Rahmen und eine vertraute Atmosphäre geschaffen werden müssen, in denen FDM-Trainer*innen neue Inhalte, Ideen und Vermittlungskonzepte ausprobieren wollen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass nicht nur das Präsentieren, sondern auch die Formulierung von Feedback Übung und Reflexion bedarf. Die Ziele und Rahmenbedingungen der Sandbox müssen allen Teilnehmer*innen bereits vorab verständlich gemacht werden.

Neben dem Augenmerk auf die Kommunikation ist auch die Organisation der Termine und die Gestaltung der Meetings nicht zu unterschätzen. Eine der wichtigsten Lessons Learned nach drei Pilot-Terminen ist, dass mindestens eine Person für die Organisation, Durchführung und Nachbereitung der Termine zuständig sein muss, und dass diese Personen nicht die Vortragenden selbst sein sollten. Folgende Checkliste bietet einen Überblick über den Organisationsaufwand:

- Auswahl und Einladung der Vortragenden
- Auswahl und Einladung des Publikums
- Setup der gewünschten Feedbackvariante
- Terminfindung
- Organisation eines Online- oder Präsenztermins
- Moderation der Sandbox-Veranstaltung
- Nachbereitung: Ausschicken des schriftlichen Feedbacks an die Vortragenden

Anhand der Pilotierung und der damit einhergehenden Weiterentwicklung der Idee der FDM-Training-Sandbox im Projekt FAIR Data Austria konnte ein erprobtes und sinnvolles Konzept für FDM-Trainer*innen entwickelt werden. Das Format dient der Vernetzung von FDM-Trainer*innen und bietet eine niederschwellige und nachhaltige Möglichkeit, Materialien, Inhalte und Vermittlungskonzepte für FDM-Schulungen auszutauschen.